

Codificador: _____ Grupo de Juego: _____ Fecha _____

Documento:

PARENTAL BEHAVIOR-STRUCTURED PLAY_Measure_CodingSheet-1

Hoja de codificación de cintas de vídeo para el estudio de la amistad (Revisada 1/2007)

CÓDIGOS DE ACTIVIDAD JUEGO ESTRUCTURADO

ID Niño/a _____

NIÑO/A

Retraimiento social	N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Juego cooperativo	N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prosocial	N/A 0 1 2 3
Agresivo/a	N/A 0 1 2 3

PADRE/MADRE

Pendiente del hijo/a	N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Elogia	N/A 0 1 2 3
Facilita	N/A 0 1 2 3
Critica	N/A 0 1 2 3
Retroalimentación correctiva	N/A 0 1 2 3
Consecuencias	N/A 0 1 2 3